

APLICABILIDADE DA FISIOTERAPIA NA DIÁSTASE ABDOMINAL: UM RELATO DE CASO

Edição 125 AGO/23 SUMÁRIO, Educação Física, Saúde Coletiva / 18/08/2023

APPLICABILITY OF PHYSIOTHERAPY IN ABDOMINAL DIASTASIS: A CASE REPORT

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8264765

¹Marina Silva Nicolau Taketomi

²Francisco Lourenço Grandal Savino Barbosa

³Kellen Cristina Portela de Andrade

⁴Ana Paula Rodrigues

RESUMO

A Diástase do músculo reto abdominal é uma situação comum em mulheres no pós-parto, independente da vida de parto e pode ser agravada devido a outros fatores de risco durante o processo gravídico. O presente artigo tem como objetivo realizar um relato de caso em uma paciente de um pós-parto tardio, utilizando associação entre os recursos convencionais da fisioterapia. Foram realizadas 16 sessões, as quais consistiam na realização de exercícios ativos, aplicação de radiofrequência e liberação miofascial. Na reavaliação foi possível observar a redução da diástase supra umbilical, assim como redução das medidas da circunferência abdominal, evidenciando assim os benefícios da fisioterapia demato-funcional no pós-parto.

Palavras-chave: Diástase Abdominal. Fisioterapia. Cinesioterapia.

1. INTRODUÇÃO

Durante o processo gestacional diversas alterações ocorrerem no corpo da mulher, muitas delas desencadeadas por processos hormonais e fisiológicos, dentre elas, uma muito conhecida é a Diástase dos músculos reto abdominais (DMRA), um dos motivos para o surgimento dessa condição é a redução de tensão das fibras de colágeno e elastina, causando assim o enfraquecimento do tecido conjuntivo (GILLEARD E BROWN,1996)

Diversos fatores podem proporcionar o surgimento dessa condição, como obesidade, flacidez, fraqueza muscular, múltiplas gestações, e pode ocorrer em até 68% das mulheres no puerpério (RETT E BRAGA, 2009).

Essa condição é facilmente observada a partir do último trimestre da gestação e no pós-parto imediato. Sendo que isso pode retornar as condições pré gravídicas de forma natural ainda no puerpério imediato, ou pode persistir nos próximos meses e causar complicações funcionais (LEITE E ARAÚJO, 2012).

Estudos apontam a relação da DMRA com alterações funcionais do pós-parto, não sendo apenas um problema estético. NEUMANN E GILL (2002), afirmam que a presença desta condição favorece o enfraquecimento muscular, assim como causa perda da funcionalidade da musculatura do assoalho pélvico, podendo a vir causar complicações e sintomas pélvicos posteriores.

SANTOS, et.al, (2016), em seu estudo aponta a correlação entre a presença da DMRA e a intensidade da dor lombar relatada durante a gestação, mostrando ainda a relevância do acompanhamento fisioterapêutico em todo o ciclo gravídico-puerperal.

POMPOMLIN, et.al, (2021), afirmam que a fisioterapia tem papel de extrema relevância nesse momento, pois irá atuar durante o processo gestacional, além disso irá atuar na recuperação imediata no pós-parto. As condutas fisioterapêuticas irão agir significativamente para a redução da DMRA.

Com isso o presente artigo tem como objetivo realizar um relato de caso sobre a atuação fisioterapêutico no pós-parto tardio em uma paciente com Diástase do Músculo Reto abdominal, através da associação de tratamentos conservadores.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Segundo LUNA (2012) e SOMA-PILLAY (2016), durante a gestação, o corpo da mulher passa por um conjunto de alterações anatômicas e fisiológicas que envolvem os sistemas endócrino, urinário, digestório, nervoso, respiratório e musculoesquelético, que são medidas adaptativas para conseguir o feto possa então ser desenvolvido da melhor maneira possível.

Todas essas modificações visam acompanhar as alterações uterinas para que o corpo da mulher consiga abrigar o feto, nutri-lo e permitir que este se desenvolva na fase intrauterina, e expulsar o mesmo durante o parto e posteriormente, amamentá-lo. As mudanças que acontecem durante o período da gestação impactam diretamente na biomecânica do corpo gravídico, como o aumento de peso corpóreo, mudanças posturais e as modificação do centro de gravidade (DEMARTINI, 2016)

A progesterona, estrogênio e relaxina são alguns dos hormônios que influenciam as mudanças fisiológicas e anatômicas do corpo gravídico. Dentre estes, a relaxina é o hormônio responsável pelo aumento da mobilidade articular pelo relaxamento dos ligamentos e articulações do corpo, de maneira a acompanhar o crescimento uterino e facilitar o parto por via vaginal (DERMARTINI, 2016). O crescimento do feto e a inclinação pélvica anterior com ou sem hiperlordose lombar, o aumento da pressão intra-abdominal e o efeito da relaxina são fatores que contribuem para o surgimento da diástase dos músculos reto abdominais (VELJOVIC F, 2019; MICHALSKA A, 2018).

A região abdominal também é chamada “core”, composta por um conjunto de 29 músculos que tem a função alinhar e manter o equilíbrio postural dinâmico na realização das atividades onde os reto abdominais se encontra anteriormente, os glúteos e os paravertebrais posteriormente, diafragma na parte superior, os músculos da articulação coxo-femural e o assoalho pélvico na parte inferior, se o

core se desalinha ocorrem alterações biomecânicas principalmente na região lombo pélvica (OLINTO et al, 2013).

Dá-se o nome de diástase dos músculos reto abdominais à condição de separação dos músculos reto do abdômen, independentemente da localização desta separação em relação a cicatriz umbilical, desde que essa ocorra ao longo da linha alba, que tem origem no processo xifoide e insere-se na sínfise púbica (MOTA et al, 2015).

A DMRA é considerada fisiológica quando tem em média 3 cm de tamanho, que retornará espontaneamente a sua condição pré-gravídicas sem nenhuma complicação, e patológico quando apresenta tamanho maior que 3 cm. A ocorrência da diástase pode se dar a nível supraumbilical, umbilical e infraumbilical, não provocando de forma direta dor e/ou desconforto (LEITE, 2012; MICHELOWSKI, 2014).

Das alterações que se instauram no corpo da mulher, o aumento uterino que se inicia a partir do terceiro trimestre é o mais significativo, sendo dessa forma, um dos maiores provocadores de estiramento dos músculos abdominais gerando então a separação dos dois feixes musculares. Esta condição tem maior incidência nos últimos três meses de gravidez, pelo volume abdominal que está em sua fase mais aumentada, e no pós-parto (LEITE, 2012; VELJOVIC F, 2019; MICHALSKA, 2018).

Esse afastamento dos músculos reto abdominais que é causado na gestação pode ser agravado por alguns fatores, como por exemplo mulheres multíparas, com flacidez muscular, casos de polidrâmnio e em gestações com presença de macrosomia fetal (DEMARTINI, 2016).

O período de puerpério, é quando as modificações que se instalaram no corpo da gestante durante os meses gestacionais vão aos poucos se desfazendo e voltando ao estado pré-gravídico, e pode variar, de acordo com o corpo da mulher, em relação ao tempo de recuperação pós-parto. Apesar de algumas dessas mudanças irão recuperar de forma natural a diástase ou outras condições da gestação, porém para outras mulheres a fisioterapia vem com o papel

fundamental no pós-parto imediato com o objetivo de potencializar a melhora dos tônus da musculatura tanto pélvica quanto abdominal que foram diretamente afetados nesse processo, afim de que as funções pré gravídicas retornem de forma gradual (LEITE, 2012).

É necessário que haja as instruções adequadas principalmente em relação ao tratamento da DMRA pois dependendo do tamanho o tratamento vai ser diferenciado, ainda mais se evoluir com hérnia umbilical, como pode ser observado em alguns casos, quando os músculos abdominais não estão fortalecidos o suficiente para transferir a força em direção a coluna vertebral, gerando dor no abdômen e pelve (VELJOVIC F, 2019).

A hérnia umbilical é o segundo tipo de hérnia que mais acomete adultos, atrás apenas da hérnia inguinal. Caracteriza-se por ser uma hérnia ventral, localizada na região ou no próprio umbigo, que acontece devido presença de tecido adiposo e o alongamento exacerbado da musculatura abdominal, enfraquecendo as aponeuroses devido a separação dos feixes e camadas musculares. Atinge mais comumente indivíduos com a pressão intra-abdominal aumentada e mulheres, devido fatores de distensão abdominal crônica, ascite, obesidade e gravidez (COSTE, 2019).

Segundo achados de LEITE & ARAÚJO (2012) em estudo que analisou a influência do número de gestações na diástase dos músculos reto abdominais, foram selecionadas 72 voluntárias para estudo, sendo estas divididas em três grupos: primigesta, secundigesta e multigesta. Dentre as pesquisadas, 31 eram primigestas e, destas, 6 tinham a separação maior que 3,0 cm; 22 eram secundigestas e três apresentavam DMRA maior que 3,0 cm, e por fim, 19 puérperas multigestas em que o acometimento se manifestava em 4 voluntárias da amostra. Assim, concluiu-se que o grupo em que a ocorrência de DMRA (13%) ocorreu em menor número foi no grupo de secundigestas. O maior índice de afastamento (21%) ocorreu em multigestas. De acordo com dados do pesquisador, o estudo apresentou resultados que apontam a inexistência de correlação entre a incidência de diástase dos músculos reto abdominais, a

probabilidade de relação com a fisiologia tecidual de cada indivíduo e o número de gestações.

Entre as formas de tratamento da DMRA, pode-se citar o realizado pela fisioterapia. Das competências do profissional de Fisioterapia, destaca-se no presente trabalho a atuação do profissional fisioterapeuta no planejamento e execução de programas de exercícios para puérperas, na orientação, prescrição e aplicação de recursos e técnicas fisioterapêuticas para retorno postural no pós-parto (COFFITO, 2011).

O tratamento cirúrgico também é uma opção de intervenção no tratamento da DMRA, como por exemplo a plicatura laparoscópica e a abdominoplastia, entretanto, pelos riscos de complicações pós-operatórias como a ocorrência de infecções, necroses, trombose venosa profunda, alteração da sensibilidade, estenose umbilical e outros acometimentos possíveis de serem desencadeados no pós-cirúrgico de procedimentos invasivos (KULHANEK; MESTAK, 2013).

3. METODOLOGIA

O estudo é caracterizado como uma pesquisa experimental, de origem primária, quantitativa (com relação as mensurações das avaliações) e qualitativa (variáveis observacionais).

A paciente foi submetida à um protocolo pré-elaborado pela autora, e aceitou participar de forma voluntária após assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Mantendo todas as orientações previstas para pesquisa com seres humanos. E após a organização dos dados será interpretado através de estatística descritiva.

Foi proposto à paciente um protocolo com 16 sessões, sendo realizada 1 sessão por semana e orientações para exercícios domiciliares. Seguindo o passo a passo da tabela abaixo:

Tabela 1: Protocolo realizado

ET AP A	DESCRIÇÃO
1	Higienização e esfoliação
2	Aplicação da Radiofrequência Equipamento utilizado: Spectra Artis Tonederm Manopla: hexapolar Modo: flacidez – corporal Temperatura: 40° Tempo: 6 minutos por área Quantidade de áreas: 3 áreas na região abdominal
3	Liberação miofascial realizada de forma manual e com auxílio de pistola de liberação, durante 10 minutos, em toda a região abdominal e diafragmática, associada à inspiração e expiração.
4	Aplicação de argila amarela, diluída com água destilada, e aplicada em toda região abdominal durante o período do exercício.
5	Realização de exercícios: em cada sessão era realizada 3 exercícios e estes eram ensinados para paciente realizar em casa diariamente.
6	Remoção da argila e finalização da sessão

Fonte: Autores (2023)

Com relação a Etapa 5, os exercícios que foram realizados são exercícios isométricos, que são feitos associados à respiração, abaixo pode-se observar a descrição dos exercícios, em cada sessão eram realizados em média 3 exercícios, sendo 5 repetições de cada um:

1. Paciente deitada em decúbito dorsal com as duas pernas flexionadas: Paciente inspira, expira, contrai o abdome (comando dado “umbigo na costa”), mantém a contração por 10 segundos enquanto mantém a respiração torácica.
2. Mesmo comando do exercício 1, mas com a associação do movimento de ponte.

3. Paciente em decúbito dorsal as duas pernas flexionadas: Paciente inspira, expira, contrai o abdômen, inspira novamente e com a contração abdominal ela expira para encher um balão. Ao final da expiração realiza novamente o ciclo.
4. Paciente em decúbito dorsal, com flexão de uma perna e a outra esticada na altura do joelho contra latera: Paciente inspira, expira, contrai o abdome, mantem a contração por 10 segundos enquanto mantem a respiração torácica.
5. Paciente em decúbito dorsal, quadril flexionado a 90°, e realiza a mesma orientação: Paciente inspira, expira, contrai o abdome, mantem a contração por 10 segundos enquanto mantem a respiração torácica.
6. Paciente em pé, encostada na parede, com uma perna com flexão de quadril a 90°, braços apoiados na altura do seio: Paciente inspira, expira, contrai o abdome, mantem a contração por 10 segundos enquanto mantem a respiração torácica, intercalando as pernas que estará flexionada.
7. Paciente em decúbito ventral, realiza o movimento de prancha, com cotovelos e joelhos apoiados na maca. Seguindo o comando: inspira, expira, contrai o abdome, mantem a contração por 10 segundos enquanto mantem a respiração torácica

A paciente passou por avaliação física antes do tratamento e na última sessão, sendo que os resultados encontrados estão disponíveis a seguir.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Paciente R.S, 28 anos, histórico obstétrico G1P1A0, iniciou o tratamento 11 meses após o parto Cesária, relata que ainda amamenta, e engordou 12 kg durante a gestação. Nunca passou por outro procedimento cirúrgico a não ser o parto, não faz uso de medicamentos diários, não faz suplementação de colágeno e/ou vitaminas, relata que sua alimentação é irregular, com ingesta moderada de água, e não realiza atividade física. Após o parto nega já ter realizado tratamento estético, nega tabagismo e etilismo. Não relata queixa de incontinência urinária ou disfunções pélvicas.

Ao exame físico apresenta: gordura subcutânea na região abdominal, tônus musculares normais, ausência de flacidez tissular e estrias. Apresenta diástase abdominal na região supra umbilical e umbilical com largura de 3cm, e profundidade de 3 cm. Na perimetria foram observadas as seguintes medidas: Cicatriz umbilical 76 cm, 5 cm abaixo 87 cm, e 5 cm acima 71 cm.

Vale ressaltar que as primeiras sessões são realizadas as orientações sobre a respiração de forma correta, assim como a liberação miofascial da região diafragmática, para que então se possa evoluir nos exercícios.

Após as 16 sessões foi realizada a reavaliação, os resultados podem ser observados na Tabela 2, onde tem uma comparação entre o antes e o depois:

Tabela 2: Dados da avaliação Antes X Depois

AVALIAÇÃO DA DIÁSTASE	ANTES	DEPOIS
Comprimento	Supra umbilical e umbilical	Umbilical
Profundidade	SU: 3 cm Umb: 3 cm	SU: 0 Umb: 1 cm
Largura	SU: 3 cm Umb: 3 cm	SU: 0 Umb: 1 cm

PERIMETRIA ABDOMINAL	ANTES	DEPOIS
Cicatriz umbilical	76 cm	74cm
Cicatriz umbilical + 5cm	71 cm	71 cm
Cicatriz Umbilical – 5cm	87 cm	81cm

Fonte: Autor (2023)

Analisando a Tabela 2 é possível observar a redução das medidas da circunferência abdominal, assim como a redução da largura e profundidade da DMRA, entendo assim que o programa de tratamento proposto foi eficaz para as

queixas da paciente, e corrobora com a literatura que enfatiza a importância da cinesioterapia adaptada ao pós-parto.

O tratamento proposto por POMPOLIM, et.al (2021), evidenciou a execução de exercícios isométricos na região abdominal, alterando as posições que foram associadas a essa contração, mostrando em sua conclusão redução significativa da DMRA após a terapia.

Os exercícios isométricos são citados em diversas literaturas, como a primeira alternativa de tratamento, sendo umas das condutas viáveis a serem executadas ainda nos primeiros dias de pós-parto para estimular a ativação abdominal de forma correta, substituindo assim a utilização de cintas de alta compressão nesse período.

Apesar de ser uma condição muscular, a DMRA envolve também estruturas como a pele e tecido adiposo, pensando nisso é válido associar equipamentos da eletrotermoterapia associado ao tratamento, neste relato de caso optou pela Radiofrequência, já que a paciente apresentava também flacidez tissular e gordura subcutânea. Corroborando com os autores BRIGHTMAN, et.al, (2009) e WINTER (2009), que utilizaram equipamentos para melhorar o contorno corporal, e demais queixas que as pacientes apresentam.

Especificamente a radiofrequência, que foi utilizada nesse estudo, tem evidências na literatura, onde ocorre o aumento da densidade do colágeno, melhorando o aspecto de flacidez, tendo ação a curto e longo prazo (DUARTE E MEIJA,2012). Outros autores, como BORGES (2002), afirmam também o benefício da eletroestimulação muscular, a qual propõem aumento significativo da força e função muscular, porém ainda com poucas evidências na literatura.

A fisioterapia deve ser realizada tanto na parte de prevenção, antes do parto, quanto no próprio tratamento fisioterapêutico para a diástase, no pós-parto. Esta conta com recursos da eletroestimulação, ginástica abdominal hipopressiva, reeducação respiratória e a estimulação da contração muscular dos músculos alterados com a cinesioterapia (LIMA, 2018).

Tais tratamentos fisioterápicos para DMRA, apresentam sua eficácia por meio de estudos e comprovações clínicas, de forma a evidenciar a importância da fisioterapia dermatofuncional, na atenção à gestante. Entretanto, faz-se notório a insuficiência de estudos abordando as intervenções fisioterapêuticas para prevenção e tratamento da diástase gestacional (COITINHO, 2019).

É perceptível a relevância do acompanhamento fisioterapêutico no pós-parto imediato e tardio, a fim de reduzir a DMRA, assim como reduzir as consequências que essa disfunção pode trazer e evitar a piora do quadro (SANCHO, et.al, 2015; LEITE E ARAÚJO, 2012). Vale ressaltar ainda que quanto antes iniciar o tratamento maiores as chances de sucesso

5. CONCLUSÃO

Após análise dos dados encontrados e as evidências da literatura, pode-se concluir que a fisioterapia é eficaz na reabilitação da Diástase da musculatura reto abdominal, porém ainda não existe um consenso dos tratamentos indicados.

Existem diversas opções de recursos da eletroterapia, manuais e cinesioterapia, com isso a avaliação individualizada é extremamente necessária, para ser definido qual a melhor indicação para cada paciente.

Porém, vale ressaltar que o melhor consenso da literatura é sobre os exercícios específicos, mostrando-se uma técnica com poucas contraindicações e bons resultados. Sendo necessários mais estudos de caso clínico para aumentar as evidências encontradas nesse e em outros estudos.

REFERÊNCIAS

BORGES FS, VALENTIN EC. **Tratamento da flacidez e diástase do reto-abdominal no puerpério de parto normal com o uso de eletroestimulação muscular com corrente de média frequência – estudo de caso.** Rev Bras Fisioter Dermatofuncional 2002;1(1):1-8

BRIGHTMAN L, WEISS E, CHAPAS AM, KAREN J, HALE E ET AL. **Improvement in arm and post-partum abdominal and flank subcutaneous fat deposits and skin laxity using a bipolar radiofrequency, infrared, vacuum and mechanical massage device.** Lasers in Surgery and Medicine 2009;41(10):791-8.
<https://doi.org/10.1002/lsm.20872> 6.

COITINHO, Larissa Maria Ferreira et al. **Eficiência dos tratamentos fisioterapêuticos para a diástase do músculo reto abdominal no puerpério: uma revisão integrativa.** RECHST – Edição 2019, v. 8, n. 1, p. 39-52, jan.- jul. 2019.

CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL. **Resolução 401.** Brasília, 18 de agosto de 2011.

COSTE, AH; JAAFAR, S; PARMELY. **Umbilical hernia.** StatPearls, 2019. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459312/>>.

DEMARTINI, Elaine et al. **Diastasis of the rectus abdominis muscle prevalence in postpartum.** Fisioter. mov., Curitiba, v. 29, n. 2, p. 279-286, June 2016. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-51502016000200279&lng=en&nrm=iso>.

DUARTE A, MEIJA D. **A utilização da Radiofrequência como técnica de tratamento da flacidez corporal [TCC].** Goiânia: Faculdade Ávila; 2012. p 1-11

GILLEARD WL, BROWN, JMM. **Structure and function of the abdominal muscles in primigravida during pregnancy and the immediate post-birth period.** Physical Therapy 1996; 76: 750–762

KULHANEK, J; MESTAK, O. **Treatment of umbilical hernia and recti muscles diastasis without a periumbilical incision.** Springer-Verlag France, 2013

LEITE AC, ARAÚJO K. **Diástase dos retos abdominais em puérperas e sua relação com variáveis obstétricas.** Fisioter Mov 2012;25(2):389-97.
<https://doi.org/10.1590/s0103-51502012000200017>

LEITE, ANA CRISTINA DA NÓBREGA MARINHO TORRES; ARAUJO, KATHLYN KAMOLY BARBOSA CAVALCANTI. **Diástase dos retos abdominais em puérperas e sua relação com variáveis obstétricas**. Fisioter. mov., Curitiba, v. 25, n. 2, p. 389-39, June 2012.

LIMA DE SOUZA, V. R., FEITOSA, G. Z., & MARTINELLI LOURENZE, V. DA G. C. **Intervenção fisioterapêutica no tratamento da diástase abdominal pós-parto: uma revisão de literatura**. Caderno De Graduação – Ciências Biológicas E Da Saúde – UNIT – ALAGOAS, 4(2), 239. 2018.

LUNA, D. C. B. et al. **Frequência da diástase abdominal em puérperas e fatores de risco associados**. Rev.Fisioter. S. Fun., Fortaleza, v. 1, n. 2, p. 10-17, jul./dez. 2012.

MICHALSKA A, et al. **Diastasis recti abdominis – a review of treatment methods**. Ginekol Pol. 2018;89(2):97-101. doi: 10.5603/GP.a2018.0016. PMID: 29512814.

MICHELOWSKI, ANDREIA CAROLINE SAMPAIO; SIMÃO, LEYLIETE RAMOS; MELO, ELAINE CRISTINA DE ALVARENGA. **A eficácia da cinesioterapia na redução da diástase do músculo reto abdominal em puérperas de um hospital público em Feira de Santana-BA**. Revista Brasileira de Saúde Funcional, v. 2, n. 2, p. 05-16, 2014.

MOTA, P.; PASCOAL, A.G.; KARI, B.O.. **Diastasis recti abdominis in pregnancy and postpartum period. risk factors, functional implications and resolution**. Current women's health reviews, v. 11, n. 1, p. 59-67, abr. 2015.

NEUMANN P, GILL V. **Pelvic floor and abdominal muscle interaction: EMG activity and intraabdominal pressure**. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2002; 13: 125–132.

OLINTO, PAOLA ALBERTINI BOLDRINI et al. **O uso da eletroestimulação muscular com corrente de média frequência associado ao exercício de core na ativação do transverso abdominal: estudo de caso**. Acta Biomedica Brasiliensia, v. 4, n. 1, p. 85-91, 2013.

POMPOLIM G, SANTOS BR, VERZOLA IG, FERRES AM, SILVA GBR, SARMENTO SS.

Atuação fisioterapêutica na redução da diástase abdominal no puerpério

imediateo. 2021 jan/dez; 13:856-860. DOI: <http://dx.doi.org/0.9789/2175-5361.rpcfo.v13.9555>

RETT M, BRAGA M, BERNARDES N, ET AL. **Prevalência de diástase dos músculos retoabdominais no puerpério imediateo: comparação entre primíparas e múltiparas.** Brazilian Journal of Physical Therapy 2009; 13: 275–280. 5.

SANCHO MF, PASCOAL AG, MOTA P, BØ K. **Abdominal exercises affect inter-rectus distance in postpartum women: A two-dimensional ultrasound study. Physiotherapy (United Kingdom)** 2015;101(3):286-91.

<https://doi.org/10.1016/j.physio.2015.04.004>

SANTOS MD, SILVA RM, VICENTE MP, PALMEZONI VP, CARVALHO EM, RESENDE APM. **Does abdominal diastasis influence lumbar pain during gestation?** Rev dor [Internet]. 2016 Mar [cited 2019 Dec 18]; 17(1):43- 46. Available from: <http://dx.doi.org/10.5935/1806-0013.20160011>

SOMA-PILLAY. **Priya et al. Physiological changes in pregnancy.** Cardiovascular journal of Africa, v. 27, n. 2, p. 89, 2016.

VELJOVIC F, et al. **Spinal Column and Abdominal Muscles Loading in Pregnant Women Dependent on Working Postures.** Acta Inform Med. 2019 Mar;27(1):54-57. doi: 10.5455/aim.2019.27.54-57. PMID: 31213745; PMCID: PMC6511277.

WINTER ML. **Post-pregnancy body contouring using a combined radiofrequency, infrared light and tissue manipulation device.** J Cosmet Laser Ther 2009;11(4):229-35. <https://doi.org/10.3109/14764170903134334>

¹Fisioterapeuta. Docente do curso de Fisioterapia do Instituto Esperança de Ensino Superior.

E-mail: taketomi@professor.iespes.edu.br

²Fisioterapeuta. Docente do curso de Fisioterapia da Universidade da Amazônia.

E-mail: grandal_stm@hotmail.com

³Esteticista e Cosmetóloga. Docente do curso de Estética e Cosmética do Instituto Esperança de Ensino Superior. E-mail: esteta.kellen@gmail.com

⁴Docente do Grupo Educacional Faveni

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil